

Custodia de fondos avanzada con Timelocks y Miniscript

Álvaro López Sánchez, Diego García Muñoz,
Juan Carlos Delgado de la Torre, Miguel Ángel Fortes Santiago, Antonio Tóvar

(Universidad de Málaga, Fortris)

En el ámbito de las criptomonedas la seguridad en la custodia de los activos es esencial. En el caso de Bitcoin, la complejidad técnica en la experiencia de usuario en la gestión y protección de activos han limitado su adopción. Este documento aborda dicho desafío con la presentación de un modelo de custodia avanzada para Bitcoin, basada en los conceptos de Miniscript y Timelocks. Este modelo de custodia avanzada tiene como objetivo facilitar compartir la custodia de fondos de manera segura entre una entidad personal o jurídica a cualquier entidad de su misma jerarquía en una línea temporal predefinida. En circunstancias excepcionales, las entidades heredera podrá liberar fondos sin necesidad de acceder a las claves privadas de la entidad que comparte, minimizando el impacto en experiencia de usuario y seguridad. Esta solución tiene el potencial de eliminar barreras para la adopción más amplia de Bitcoin.

Palabras Clave—bitcoin, wallet, security, custody, timelock, miniscript

I. INTRODUCCIÓN

En este documento la custodia digital avanzada se contextualiza al conjunto de mecanismos de seguridad para la gestión y protección de activos digitales. Este conjunto de mecanismos se vuelve tangible a través de un modelo que establece condiciones específicas que deberán cumplirse para que los fondos sean liberados, garantizando así su seguridad sólo bajo circunstancias predefinidas.

Las billeteras actuales de Bitcoin son conocidas tradicionalmente como 'wallets' que tienen limitaciones de funcionalidades de custodia avanzada para transacciones. Se enfocan solamente en operaciones básicas y no ofrecen opciones como bloqueos temporales o condiciones específicas para acceder a los fondos. Dada su arquitectura y diseño, estas billeteras no son compatibles con formas

avanzadas de custodia, lo que las hace menos flexibles y más rudimentarias.

La respuesta a estas limitaciones ha llegado en forma de una billetera de nueva generación. El modelo del que hablaremos pone un fuerte énfasis en la implementación de custodia avanzada, un conjunto de medidas de seguridad adicionales, para el 'control condicional' de los fondos, es decir, las reglas específicas bajo las cuales los fondos pueden ser liberados.

Con el fin de mover fondos, estas billeteras hacen uso de estándares y formatos que van evolucionando a lo largo del tiempo. Para realizar una gestión mas avanzada, actualmente se utilizan transacciones de formato Pay-to-Witness-Script Hash [1] (P2WSH). Este formato se deriva de la evolución en el mundo de las transacciones de Bitcoin para conseguir la capacidad de asignar condiciones más complejas de gestión de fondos.

La estructura y lógica de las transacciones en Bitcoin están diseñadas para especificar cómo, qué y quiénes pueden gastar los fondos. Ésto se logra a través del lenguaje de script incorporado en cada transacción: 'script de bloqueo' o scriptPubKey. Este enfoque de funcionalidad sobre el script de bloqueo ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo gracias a las mejoras y/o proposiciones (BIP).

En sus primeras etapas, las transacciones de Bitcoin eran relativamente simples y utilizaban formatos de direcciones como Pay-to-Public-Key (P2PK) y Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH). Las billeteras funcionaban con claves públicas, permitiendo así al emisor recibir criptomonedas. Para acceder a esos fondos, se generaba un script de bloqueo con las claves públicas de las entidades. Los fondos asignados a este bloqueo solo podían ser desbloqueados por el receptor que tuviera la clave privada correspondiente; era un mecanismo bastante sencillo.

Con la introducción de Pay-to-Script-Hash [2] (P2SH), las transacciones se volvieron más flexibles y complejas. Con P2SH se permitió la incorporación de scripts de bloqueo avanzados que podían incluir múltiples firmas o [5] Timelocks (añadidos en BIP-65[10], BIP-68[11], BIP-112[12] y BIP-113[13]). En lugar de incluir todo el script de bloqueo en la transacción, se utilizaba un hash del script. Esto simplificaba la transacción al reducir su tamaño, y permitía al emisor enviar fondos sin necesidad de conocer los detalles del script, mejorando así la eficiencia y la seguridad del sistema.

La evolución continuó con Pay-to-Witness-Script-Hash [1] (P2WSH) heredando las ventajas de P2SH, con una mejora a nivel de optimización en transacciones y permite scripts más grandes y eficientes en términos de espacio. Esta capacidad extendida de P2WSH es especialmente beneficiosa para Miniscript, un lenguaje de script que facilita la creación de condiciones de bloqueo más complejas y variadas, desde múltiples firmas hasta bloqueos temporales y lógicas condicionales.

II. BITCOIN WALLETS

Bitcoin es una moneda completamente digital y descentralizada. La especificación de Bitcoin fue introducida en 2008 por Satoshi Nakamoto [3] y la primera prueba de concepto se creó en 2009. La red de Bitcoin actúa como una autoridad financiera no centralizada, utilizando la criptografía para controlar la transferencia y representación del dinero digital o criptomonedas.

Una cartera, billetera o wallet en el dominio de Bitcoin es un programa o dispositivo que permite a los usuarios almacenar, enviar y recibir el dinero digital. Funciona generando un par de claves criptográficas: una clave pública, exportable, utilizada para recibir fondos; y una clave privada, protegida, utilizada para acceder y gastar los fondos. La cartera mantiene un registro de las transacciones y firma digitalmente las operaciones salientes con la clave privada correspondiente.

La importancia de una billetera radica en que es el medio para gestionar de forma segura las criptomonedas, proporcionando control sobre los activos digitales y protegiendo contra el acceso no autorizado.

III. SCRIPTS EN TRANSACCIONES

El sistema de transacciones es una de las partes fundamentales del ecosistema de Bitcoin. Las transacciones son estructuras de datos que codifican la transferencia de valor entre los participantes en la red de Bitcoin y existen en diferentes formatos, mencionados anteriormente.

Estos formatos, bajo diferentes tipos de script de bloqueo, representan como y de que manera se pueden

gastar los fondos e incorporar datos más complejos. Un **script de bloqueo** en Bitcoin (scriptPubKey) [15] es un conjunto de instrucciones que establecen las condiciones que deben cumplirse para que los fondos puedan ser gestionados. Este script está incluido en la transacción que envía los fondos y se almacena dentro de la cadena de bloques (Bitcoin).

Para gastar los fondos, se debe proporcionar otro script, de firma o testigo (scriptsig o testigo en el caso de SegWit [1]) que satisface las condiciones del bloqueo ligado a la transacción (pk : public key):

```
(scriptPubKey) <pk> OP_CHECKSIG
(scriptSig) <signature>
OK ? <signature> <pk> OP_CHECKSIG
```

La generación de un scriptPubKey depende del tipo de transacción y las condiciones de gasto que desees establecer. Algunos ejemplos básicos de cómo se generan scriptPubKeys para diferentes tipos de transacciones en Bitcoin:

- **Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH)** doble hash sobre la clave pública del destinatario.
OP_DUP OP_HASH160 <public_key_hash>
... OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
- **Pay-to-Script-Hash (P2SH)** doble hash en script de canjeo.
OP_HASH160 <script_hash> OP_EQUAL
- **Pay-to-Witness-Public-Key-Hash (P2WPKH)** y **Pay-to-Witness-Script-Hash (P2WSH)** simples y sobre SegWit. Aquí es donde encaja Miniscript, util para incorporar scripts de bloqueo sobre estos scripts.
(P2WPKH) 0 <public_key_hash>
(P2WSH) 0 <script_hash>

Aunque los scripts de bloqueo tipo Pay-to-Script-Hash [2] (P2SH) siguen siendo comúnmente utilizados en transacciones de condiciones más complejas, otros formatos como Pay-to-Witness-Script-Hash [1] (P2WSH) están ganando popularidad, especialmente tras la adopción de SegWit, una mejora de eficiencia en las transacciones [6].

Dentro del espectro de transacciones, nos encontramos con el standard de el manejo de transacciones no firmadas: **Transacciones Bitcoin Parcialmente Firmadas (PSBT)**, por sus siglas en inglés), un concepto introducido en el BIP-174[16]. PSBT es un formato que permite que múltiples partes contribuyan a crear una transacción, añadir las firmas necesarias y luego transmitirla a la red de Bitcoin. La PSBT mejora la portabilidad de las transacciones no firmadas, permitiendo que múltiples participantes firmen la misma transacción de manera sencilla. Esto resulta especialmente útil para la interacción entre carteras en relaciones de tipo jerárquicas.

Para complementar estas capacidades, existen los **descriptores** (Output script descriptors o descriptores de salida) o 'manuales de instrucciones', una característica introducida en la biblioteca de Bitcoin Core [17] para

simplificar y mejorar la gestión de claves y scripts en transacciones. Fueron introducidos para mejorar la representación de direcciones y resolver el problema de que las claves públicas compartidas en ellas no contenían información sobre el tipo de scripts que utilizaban [4].

Los descriptores son una representación en forma de normas de cómo los scripts y direcciones deberían ser generadas, como si se trataran de un manual de instrucciones [7] para recuperar la parte pública o privada de las billeteras o wallets. Los descriptores proporcionan explícitamente una dirección con instrucciones programadas sobre cómo podrán gastarse, así como todas las claves y scripts necesarios para firmarlos (un manual de instrucciones o guión).

Los descriptores de salida en Bitcoin ofrecen una forma codificada y legible de incluir toda la información necesaria para generar un script de desbloqueo. Esto abarca las claves utilizadas (privadas y/o públicas), las claves públicas requeridas, el tipo de dirección y el camino de derivación asociado, así como el tipo de script empleado (multisig, segwit, etc.).

Este enfoque introduce una capa de abstracción que separa las claves de los scripts de salida (scriptPubKey), eliminando la necesidad de hacer suposiciones sobre cómo se generan estos scripts. En lugar de eso, se utiliza un gestor de scripts que almacena estos elementos. Cuando es necesario firmar una transacción, el gestor de scripts determina, basándose en los descriptores, qué elementos son necesarios para la firma. De esta manera, se garantiza un proceso de firma más preciso y eficiente.

Teniendo en cuenta la información anterior un ejemplo de descriptor que representa una cartera de tipo Pay-to-Witness-Script-Hash (P2WSH) y que sigue el estandar [9] BIP44 de jerarquía de claves:

```
p2wsh([a1b2c3d4/44'/0'/0'/0']xpub6ERApfZwUNrhLcKDtCHTcxd75RbzS1ed54G1LkBUHQVHQKqhMkhgbmJbZrkrGzW4koxb5JaHWkY4ALHY2grBg d9JU1jR5e3GK4Piz3fqzym/0/*)
```

Siendo los componentes de este descriptor los siguientes:

- **wpkh** es el prefijo de la función que genera un script de gasto P2WPKH. P2WPKH es el formato de dirección SegWit nativo que utiliza hashes de claves públicas para las direcciones.
- **[a1b2c3d4/44'/0'/0'/0']** es el prefijo del derivado de la clave. La cadena **a1b2c3d4** es el "fingerprint" o huella digital de la clave maestra. Este fingerprint es especialmente útil en situaciones donde se necesita referenciar la clave maestra sin exponerla. Por ejemplo, en un descriptor de Bitcoin, el fingerprint permite saber cuál es la clave maestra que se utilizó para derivar las claves subsiguientes, sin tener que incluir

la clave maestra completa en el mismo descriptor. Por otro lado **/44'/0'/0'/0'** es el camino de derivación [9] BIP44 que identifica la cuenta específica y el tipo de dirección dentro de una wallet de tipo determinística. Dada esta derivación: 44' indica que se utiliza el standard BIP44, 0' especifica el tipo de moneda, Bitcoin; 0' numero de la cuenta (dentro de la wallet) y 0' para indicar que las direcciones generadas serán direcciones de cambio.

- **xpub...yzm** es la clave pública extendida (xpub) que se utilizará como semilla para derivar las claves públicas de las direcciones de la cartera. La inclusión de esta xpub en el descriptor permite la generación de múltiples direcciones de Bitcoin sin exponer la clave privada correspondiente.

El uso de éstos simplifica la creación de scripts de transacción al permitir una especificación más clara y concisa de los requisitos de gasto. Asimismo, facilita la construcción de contratos inteligentes y escenarios de gasto condicional, ya que los descriptores encapsularían la lógica compleja bajo una estructura legible.

IV. MINISCRYPT

Miniscript es un lenguaje de scripting utilizado en Bitcoin que simplifica y mejora la legibilidad de los scripts de transacciones [8]. Fue desarrollado para facilitar la creación de scripts complejos al mismo tiempo que mantiene la seguridad y la flexibilidad de Bitcoin. La característica principal de Miniscript es su enfoque en la composición modular, lo que permite a los desarrolladores combinar una serie de operaciones y condiciones comunes para crear scripts de forma más intuitiva. Además, Miniscript se basa en un sistema de políticas o reglas (lenguaje de políticas), que indican qué condiciones deben cumplirse para que una transacción sea válida.

Un ejemplo de Miniscript con una política simple es aquella donde los fondos solo pueden ser gastados si el propietario presenta una firma válida y cumple otra condición basada en el tiempo (después de minar 1000 bloques). Esta política se reduciría a la siguiente expresión:

```
and_v(v:pk(K), older(1000))
```

- **pk(K)**. Clave pública del propietario
- **older(1000)**. 1000 bloques deben de ser minados para que los fondos puedan ser desbloqueados.

Miniscript simplifica la forma en que se crean y leen las condiciones para mover fondos en Bitcoin. Imagina que es como un "traductor" que convierte las complejas reglas de gasto en un lenguaje más sencillo y comprensible; pueden reducir errores y mejorar la legibilidad de los scripts. Esto no solo facilita la vida de los desarrolladores, sino que también hace que las transacciones sean más seguras y eficientes para todos.

V. CONDICIONALES

Los **Timelocks** son una característica de Bitcoin que permite establecer restricciones temporales en las transacciones. Estas restricciones se utilizan para la gestión avanzada de fondos, ofreciendo un control adicional sobre cuándo se pueden gastar. En términos técnicos, los timelocks se implementan sobre los scripts en las transacciones de Bitcoin.

Los timelocks se pueden implementar utilizando las operaciones `OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY` (CLTV) y `OP_CHECKSEQUENCEVERIFY` (CSV). Estas operaciones permiten bloquear una cantidad de fondos hasta que se cumpla una cierta condición de tiempo o de número de bloques.

En un script de bloqueo (`scriptPubKey`) utilizando CLTV para asegurarse de que los fondos solo puedan ser gastados después de un tiempo específico (representado por *timestamp*) sería representado como:

```
<timestamp> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY
... OP_DROP <public_key> OP_CHECKSIG
```

Para ponerlo en términos más simples, los timelocks actúan como un temporizador que establece cuándo se puede acceder al dinero. Miniscript traduce la función `cltv(time)` a una operación `OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY` en Bitcoin. En paralelo, los descriptores se comportan como manual de instrucciones y facilitan la organización y gestión de esos fondos.

En resumen, con la creciente adopción de tecnologías digitales y la descentralización de las finanzas, estas herramientas tienen el potencial de transformar las wallets de criptomonedas. No solo elevan los estándares de seguridad y custodia, sino que también hacen que las soluciones sean más innovadoras y accesibles para el usuario, alejándose de la complejidad técnica hacia un diseño más centrado en el usuario.

A. Wallet de custodia avanzada

Para garantizar la la seguridad en la custodia de los activos por diseño, nuestra proposición de billetera o wallet se encuentra estructurada en dos componentes (Fig. 1): offline y online.

El componente **online** es la parte de wallet conectada a Internet encargándose de la creación de las transacciones parcialmente firmadas (PSBT) [16] con ayuda de la librería de Bitcoin Core [17], y la inclusión de la transacción a la cadena de bloques. Ninguna funcionalidad necesita de claves privadas, y este componente no tiene custodia de ellas. Para la firma de cada transacción parcial, el componente online delegaría la función de firma al componente **offline**.

Por otro lado, el componente **offline** se encontraría totalmente aislado de la red. Se asegura la protección de los activos custodiando las claves privadas generadas y asignadas en la wallet, junto con las claves públicas.

Para una operación de custodia condicional compartida de fondos las entidades implicadas a través de sus wallets (offline-online) construyen una condición temporal y firman una parte parcial del contrato (PSBT). En este momento se genera un descriptor que definirá la operación y establecerá el bloque de manera implícita con ayuda de la tecnología mencionada anteriormente.

Para el desbloqueo de los fondos se ha diseñado un script donde una entidad -origen de los fondos- inicia un contrato condicional para asignar gestión de fondos sobre otras entidades en una jerarquía determinada. En este contexto jerárquico pueden haber diferentes casos de uso: herencias familiares, contratos administrativos o jurídicos. A partir de una fecha establecida por un contrato, las entidades -herederos de los fondos- podrán comenzar a gestionar y acceder a los activos. Esta condición temporal ha sido gracias a la tecnología Timelock descrita de manera implícita a través de un descriptor y generado gracias a la tecnología de Miniscript.

Fig. 1. Modelo Wallet Offline-Online. Responsabilidad de cada componente en la custodia de claves y operatividad con la red Bitcoin.

B. Herencia familiar (padres-hijos)

Procederemos a presentar el caso de uso correspondiente a la custodia avanzada, con particular enfoque en la herencia de padres a hijos (Ver diagrama 2). Un ejemplo con respecto a lo mencionado anteriormente, se daría cuando padres pretenden dejar un legado a partir de una edad determinada o una fecha preestablecida.

- 1) Los hijos generan una clave pública y la comparten con sus padres.
- 2) Los padres reciben esa clave pública con la que generará un descriptor ligado a una fecha determinada (un cumpleaños, por ejemplo).
- 3) Los padres pasarán el descriptor generado a sus hijos. Este descriptor no contiene ninguna referencia a clave privada, pero sirve de referencia del contrato.

Fig. 2. Diagrama explicativo de intercambio de información necesaria para gestionar la custodia de fondos bloqueados condicionalmente y premisas necesarias para su desbloqueo.

- 4) Tanto padres como hijos, guardarán este descriptor en común.
- 5) Con estos datos, los padres pueden mover los fondos sin ningún problema, sin ningun tipo de condición. Pero los hijos aún no tienen acceso a los fondos regidos por el contrato.
- 6) Una vez llegue la fecha establecida en el contrato (cumpleaños), éstos serán capaces de mover los fondos y gestionarlos sin condición alguna.

Desde un aspecto técnico, el mecanismo que generaría el descriptor necesario para representar estos aspectos condicionales quedaría desglosado en una serie de sencillos pasos:

1. Creación de la política (condición) con lenguaje Miniscript
`or(pk(@parent), and(pk(@child), after(@timestamp))`
2. Generación del descriptor (se pueden utilizar librerías, ej. bitcoinerlab [18])
`wsh(andor(pk(0362...2d), after(1685972700) ... ,pk(125...6d)))`
3. Generación en una dirección Pay-To-Witness-Script-hash (P2WSH)
`bc1qlsew8rtcwvuhxzfg2x3v22h...e2zd8`

C. Beneficios

Este tipo de billetera ofrece la posibilidad de que entidades distintas compartan fondos en una estructura jerárquica sin tener que compartir ni el mnemónico ni una clave privada. Además, no es necesario que ambas partes utilicen la misma billetera. La incorporación de la función de bloqueo temporal, o Timelock, añade un nivel de sofisticación que supera a las wallets multifirma convencionales.

Este enfoque aborda eficazmente los retos asociados con la herencia de Bitcoin y la recuperación de fondos en caso de pérdida de claves. Un elemento clave es el Timelock aplicado a los fondos, que permite a una segunda entidad rescatar los fondos usando sus propias claves, distintas de las que el custodio original pudo haber perdido. Así,

se asegura tanto la seguridad como la accesibilidad de los fondos, incluso cuando las claves originales se pierden.

VI. CONCLUSIONES

En relación a lo expuesto, se presenta como una solución innovadora al desafío actual en la custodia avanzada de fondos. La emergencia de nuevas tecnologías como Miniscript, Timelocks y descriptors ha dado lugar a un nuevo paradigma en el diseño de wallets.

Los beneficios de utilizar esta clase de wallet son significativos. Se destaca, en primer lugar, la capacidad de compartir fondos entre múltiples partes, como en el ejemplo de la herencia entre padre e hijo. Sin embargo, su aplicabilidad es amplia y versátil, transformando a Bitcoin de una mera moneda de intercambio a una plataforma programable e "inteligente".

AGRADECIMIENTOS

Este modelo ha sido diseñado, concebido y validado tras una colaboración entre el equipo de Investigación y Desarrollo de la empresa **Fortris** [19], con los formantes Antonio Tóvar y Álvaro López; y los estudiantes de la Universidad de Málaga [20]: Diego García, Juan Carlos Delgado y Miguel Ángel Fortes.

REFERENCIAS

- [1] Eric Lombrozo, Johnson Lau, Pieter Wuille, "Segregated Witness (Consensus layer) BIP-141" <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0141.mediawiki>.
- [2] Gavin Andresen. "Pay to Script hash (BIP-16)". <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0016.mediawiki>.
- [3] Nakamoto, S.: "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system (2008)". <http://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (retrieved March 2014)
- [4] Pieter Wuille: "Output script descriptor (proposal)". <https://gist.github.com/sipa/e3d23d498c430bb601c5bca83523fa82>
- [5] Bit2Me Academy. Timelock's explanation. <https://academy.bit2me.com/que-es-timelock>
- [6] Antonopoulos, Andreas M. Mastering Bitcoin: unlocking digital crypto-currencies.
- [7] BitcoinDevKit "Documentation. Descriptors". <https://bitcoindevkit.org/descriptors>
- [8] Pieter Wuille, Andrew Poelstra, and Sanket Kanjalkar. "Miniscript". <https://bitcoin.sipa.be/miniscript>
- [9] Marek Palatinus, Pavol Rusnak. Multi-Account Hierarchy for Deterministic Wallets (BIP-44). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0044.mediawiki>
- [10] Peter Todd. OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY (BIP-65). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0065.mediawiki>
- [11] Mark Friedenbach. Relative lock-time using consensus-enforced sequence numbers (BIP-68). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0068.mediawiki>
- [12] Mark Friedenbach. CHECKSEQUENCEVERIFY (BIP-112). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0112.mediawiki>
- [13] Mark Friedenbach. Median time-past as endpoint for lock-time calculation (BIP-113). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0113.mediawiki>
- [14] Pieter Wuille, Andrew Chow. Non-Segwit Output Script Descriptors (BIP-381). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0381.mediawiki>
- [15] Johnson Lau. Address Format for Segregated Witness (BIP-142). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0142.mediawiki>
- [16] Andrew Chow. Partially Signed Bitcoin Transaction Format (BIP-174). <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0174.mediawiki>
- [17] BitcoinCore (open source project). <https://bitcoincore.org/en/about/>

- [18] Jose-Luis Landabaso, BitcoinerLab (Bitcoin descriptors library).
<https://bitcoinerlab.com/modules/descriptors>,
<https://github.com/bitcoinerlab/descriptors>
- [19] Fortris. Digital asset treasury operations.
<https://fortris.com/>
- [20] Universidad de Málaga - NICS (Blockchain Research lines).
<https://www.nics.uma.es/blockchain/>